

REVISIÓN DE LITERATURA

Afecciones bucales en pacientes pediátricos que reciben quimioterapia

Oral conditions in pediatric patients receiving chemotherapy

María Elena Vega Núques¹. Ernesto Montecé Seixas². Ery Suarez Acebo³

¹ Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0004-9860-6381>

² Magister en Diseño Curricular. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-5111-8493>

³ Magister en Diseño Curricular. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-0368-9456>

Correspondencia:

maria.vegan@ug.edu.ec

Recibido: 12/06/2025

Aceptado: 13/08/2025

Publicado: 18/08/2025

RESUMEN

Las afecciones bucales son una complicación frecuente y significativa en pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia. Este estudio realiza una revisión narrativa de la literatura científica, identificando las principales complicaciones bucales: mucositis oral, xerostomía, infecciones oportunistas, caries dentales, retraso en el desarrollo dental y alteraciones de la mucosa bucal. Estas afecciones no solo impactan la calidad de vida del paciente, sino que también pueden interferir en la continuidad del tratamiento oncológico. Objetivo: determinar según la revisión bibliográfica las manifestaciones bucales más frecuentes en pacientes pediátricos bajo tratamiento oncológico, (quimioterapia) resaltar la importancia de las estrategias preventivas, y del manejo multidisciplinario para estas complicaciones. Materiales y métodos: El presente estudio se realizó mediante una revisión bibliográfica de diferentes artículos científicos de revistas de la plataforma Google Académico, Pubmed, Latindex, Lilac relacionadas con manifestaciones bucales pacientes pediátricos bajo tratamiento de quimioterapia, protocolos de atención odontológica preventiva de los 5 últimos años, de los que fueron seleccionados 40 artículos. En la investigación quedó incluida una muestra de 20 artículos que fueron leídos y analizados para extraer la información más relevante sobre las afecciones bucales, factores de riesgo diagnóstico y estrategias de prevención en la población pediátrica. Resultados. Los resultados revelaron complicaciones frecuentes como la mucositis oral, la caries dental. Conclusiones: Este artículo resalta las principales afecciones bucales en pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia, proporcionando un análisis integral de su prevalencia características clínicas y estrategias de manejo. Palabras clave: Afecciones bucales. Pacientes pediátricos. Quimioterapia.

ABSTRACT

Oral conditions are a frequent and significant complication in pediatric patients undergoing chemotherapy. This study performs a narrative review of the scientific literature, identifying the main oral complications: oral mucositis, xerostomia, opportunistic infections, dental caries, delayed dental development and alterations of the oral mucosa. These conditions not only impact the patient's quality of life, but can also interfere with the continuity of oncologic treatment. Objective: To determine according to the literature review the most frequent oral manifestations in pediatric patients under oncologic treatment, (chemotherapy), to highlight the importance of preventive strategies and multidisciplinary management of these complications. Materials and methods: The present study was carried out by means of a bibliographic review of different scientific articles from journals of the Google Scholar platform, Pubmed, Latindex, Lilac related to oral manifestations in pediatric patients under chemotherapy treatment, preventive dental care protocols of the last 5 years, from which 43 articles were selected. Results: The results revealed frequent complications such as oral mucositis and dental caries. Conclusions: This article highlights the main oral conditions in pediatric patients undergoing chemotherapy,

providing a comprehensive analysis of their prevalence clinical features and management strategies.
Keywords: oral conditions, chemotherapy, oral mucositis, xerostomia, pediatric dentistry, childhoodcancer.

INTRODUCCIÓN

El tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia en pacientes pediátricos con tumores malignos o leucemias se asocia a una amplia variedad de efectos secundarios, tanto a corto como a largo plazo. Estas terapias, fundamentales para combatir el cáncer, impactan no solo el organismo en general, sino también la cavidad oral, donde pueden surgir diversas complicaciones que afectan significativamente la calidad de vida de los pacientes.

La gravedad y el tipo de afecciones bucales varían en función del tipo, intensidad y duración del tratamiento oncológico. Por ejemplo, la radioterapia puede dañar directamente los tejidos de la boca, las glándulas salivales y los huesos, mientras que la quimioterapia, al igual que la radioterapia, altera el equilibrio saludable de las bacterias bucales. Estas alteraciones pueden desencadenar infecciones, caries dentales y la formación de llagas dolorosas. En este contexto, la mucositis oral destaca como una de las complicaciones más comunes y severas, caracterizándose por una inflamación de la mucosa que afecta tanto la cavidad oral como el tracto gastrointestinal (1).

A pesar de su relevancia, los estudios enfocados en las afecciones bucales en pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia son limitados, en comparación con las investigaciones realizadas en población adulta. Este vacío subraya la necesidad de explorar de manera más profunda los efectos adversos específicos en niños, considerando que su cavidad oral se encuentra en desarrollo y es especialmente vulnerable a las agresiones externas.

En la literatura actual, aunque existen intervenciones terapéuticas como la crioterapia, la terapia con láser de bajo nivel, el uso de palifermin, miel y zinc, que han mostrado ciertos efectos preventivos, la evidencia sobre su eficacia sigue siendo inconclusa y no siempre

reproducibles en todos los estudios (2). Además, se está investigando el papel del microbiota oral en el desarrollo de la mucositis, aunque aún no se comprenden completamente los mecanismos exactos que provocan estas complicaciones. Estos vacíos en la literatura resaltan la necesidad de más ensayos clínicos controlados y protocolos estandarizados que puedan ayudar a mejorar el manejo de estas afecciones en la población pediátrica.

Por ello, este artículo tiene como objetivo principal describir las principales afecciones bucales asociadas a la quimioterapia en pacientes pediátricos, destacando su prevalencia, características clínicas y estrategias de manejo. Asimismo, se busca resaltar la importancia de la atención interdisciplinaria para el control de estas complicaciones y proponer líneas futuras de investigaciones orientadas a mejorar la calidad de vida de estos pacientes (3).

MATERIALES Y MÉTODOS

La revisión bibliográfica se realizó mediante la búsqueda y selección de artículos científicos en base de datos de fuentes como PubMed, Scielo Elsevier, Madiagraphic, Redalyc, Scienza Direct y Google Scholar. Se emplearon gestores bibliográficos como Mendely Desktop para la organización y sistematización de la información recopilada. Criterios de inclusión que se establecieron para seleccionar los artículos más relevantes, considerando principalmente publicaciones recientes de 5 años atrás y los estudios que fueron incluidos para dar relevancia a la investigación, estudios que abordan afecciones bucales en población pediátrica y revisiones sistemáticas o meta-análisis relacionados con el tema.

Además, se analizaron otros estudios, pero al no cumplir con los requerimientos investigativos fueron excluidos. Tipo de estudio; revisión bibliográfica, un análisis sistemático de la literatura eficiente sobre afecciones bucales en pacientes pediátricos, la búsqueda se realizó

en base de datos electrónicos utilizado términos claves relacionados a “afecciones bucales”, pacientes pediátricos, salud bucal infantil y odontopediatría. De un total de 40 artículos preseleccionados se seleccionaron aquellos que cumplía con los criterios de inclusión, descartando los duplicados y los que no aportaban datos relevantes para los objetivos de revisión. En la investigación quedó incluida una muestra de 20 artículos que fueron leídos y analizados para extraer la información más relevante sobre las afecciones bucales, factores de riesgo diagnóstico y estrategias de prevención en la población pediátrica.

REVISIÓN DE LITERATURA

MUCOSITIS ORAL

La mucositis oral es una de las complicaciones más comunes y severas observadas en pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia. Se caracteriza por una inflamación dolorosa de la mucosa oral, que puede afectar tanto la cavidad bucal como el tracto gastrointestinal. La mucositis es un efecto secundario directo de los tratamientos citotóxicos utilizados en la quimioterapia, los cuales dañan las células epiteliales de la mucosa bucal debido a su alta tasa de división celular (4).

Manifestaciones Clínicas

Las manifestaciones clínicas de la mucositis oral pueden variar desde una leve inflamación hasta úlceras profundas y dolorosas. Estas son algunas de las manifestaciones más comunes:

Enrojecimiento e hinchazón de la mucosa bucal: Inicialmente, se observa una inflamación ligera en la mucosa que puede progresar a un enrojecimiento intenso.

Úlceras dolorosas: A medida que la afección progresa, se desarrollan úlceras abiertas que pueden ser muy dolorosas, dificultando la masticación, la deglución e incluso el habla (5).

Sangrado: En casos severos, las úlceras pueden sangrar, lo que aumenta el riesgo de infecciones secundarias.

Aumento de la secreción salival: Aunque la xerostomía es una complicación frecuente en la quimioterapia, algunas

formas de mucositis pueden ir acompañadas de una producción excesiva de saliva

Mal aliento (halitosis): Las úlceras y la inflamación pueden generar un mal olor en la boca debido a la proliferación bacteriana y la necrosis de los tejidos (6).

Factores de riesgo para el desarrollo de mucositis oral

Diversos factores pueden aumentar el riesgo de que los pacientes desarrollen mucositis oral durante la quimioterapia, entre los cuales se incluyen:

Tipo y régimen de quimioterapia: Los tratamientos que utilizan fármacos de alta toxicidad, como la ciclofosfamida y el metotrexato, tienen una mayor probabilidad de inducir mucositis severa

Edad del paciente: Los niños más pequeños tienden a tener una mayor susceptibilidad debido a la inmadurez de su sistema inmunológico y su menor capacidad para tolerar el dolor asociado

Estado nutricional: La desnutrición puede empeorar el pronóstico de mucositis, ya que el sistema inmunológico debilitado es menos capaz de responder adecuadamente

Historia previa de problemas orales: Pacientes con antecedentes de enfermedad periodontal o malformaciones dentales pueden tener un riesgo más alto (7).

Tratamiento y manejo de la mucositis oral

El tratamiento de la mucositis oral se enfoca en el alivio del dolor, la prevención de infecciones y la promoción de la cicatrización de las úlceras. Algunos enfoques clave incluyen:

Control del dolor

Analgésicos tópicos: Geles y enjuagues con anestésicos locales, como la lidocaína, pueden ayudar a aliviar el dolor y facilitar la ingesta de alimentos.

Analgésicos sistémicos: Los analgésicos orales, como el paracetamol o los opioides en casos graves, pueden ser necesarios para controlar el dolor.

Enjuagues bucales con antiinflamatorios: Enjuagues con soluciones que contienen corticosteroides o antiinflamatorios no esteroideos (AINES) pueden reducir

la inflamación.

Prevención de infecciones:

Higiene bucal rigurosa: Se recomienda a los pacientes mantener una estricta higiene bucal utilizando cepillos de cerdas suaves y enjuagues antibacterianos o antifúngicos para prevenir infecciones secundarias (8).

Antifúngicos y antivirales: En casos de infecciones por hongos o virus, los medicamentos antifúngicos (como el clotrimazol) y antivirales (como el aciclovir) son necesarios para controlar la proliferación de microorganismos patógenos

Enjuagues con soluciones salinas: Las soluciones salinas o bicarbonato de sodio pueden ayudar a mantener la mucosa hidratada y reducir la irritación en la boca (9).

Cuidado nutricional:

Mantener una nutrición adecuada es clave en el manejo de la mucositis oral. Se recomienda ofrecer alimentos suaves, blandos y a temperatura ambiente para evitar la irritación de las úlceras.

Prevención de la mucositis oral

La prevención de la mucositis es un objetivo clave en el manejo de los pacientes pediátricos con quimioterapia. Algunos enfoques incluyen:

Uso de crioterapia: En algunos casos, la aplicación de hielo durante la infusión de quimioterapia puede reducir la severidad de la mucositis al reducir el flujo sanguíneo a las áreas afectadas.

Tratamientos tópicos preventivos: El uso de enjuagues bucales con productos que contienen dexametasona o benzydamina ha mostrado eficacia en la reducción de la incidencia de mucositis en algunos pacientes.

Evaluación temprana y manejo interdisciplinario: Un enfoque integral, que involucre a oncólogos, y nutricionistas, es crucial para la prevención y el tratamiento oportuno de esta complicación.

XEROSTOMÍA

La xerostomía, conocida como boca seca, es una complicación común en pacientes pediátricos sometidos

a quimioterapia y/o radioterapia, caracterizada por la disminución en la producción de saliva. Este trastorno no solo afecta la calidad de vida de los pacientes, sino que también incrementa el riesgo de desarrollar afecciones secundarias como caries infecciones oportunistas y alteraciones en la mucosa oral (10).

Manifestaciones Clínicas

Los síntomas asociados a la xerostomía en pacientes pediátricos incluyen:

Sequedad persistente en la boca y garganta: Sensación de incomodidad que dificulta la deglución y el habla.

Alteración del gusto (disgeusia): Cambios en la percepción de sabores, lo que reduce el apetito.

Caries aceleradas: La saliva actúa como un protector natural contra las bacterias cariogénicas; su ausencia facilita el desarrollo de caries.

Fisuras y ulceraciones: Las mucosas secas son más propensas a desarrollar grietas úlceras.

Mal aliento (halitosis): La proliferación bacteriana descontrolada genera un olor desagradable constante.

Factores de riesgo

Diversos factores predisponen a los pacientes pediátricos a desarrollar xerostomía, tales como:

Quimioterapia citotóxica: Medicamentos como el metotrexato y la ciclofosfamida están asociados con daño en las glándulas salivales.

Radioterapia dirigida a la cabeza y el cuello: Este tratamiento afecta directamente la función salival, provocando sequía severa.

Edad temprana del paciente: Los niños más pequeños presentan mayor susceptibilidad debido a la inmadurez de sus glándulas salivales.

Duración del tratamiento: Los tratamientos prolongados incrementan el riesgo de daño acumulativo a las glándulas (11)

Impacto en la salud bucal

La xerostomía afecta de manera significativa la homeostasis oral, conduciendo a:

Mayor incidencia de infecciones oportunistas, como la

candidiasis oral.

Desgaste del esmalte dental, debido a la reducción de la capacidad amortiguadora de la saliva.

Dificultades en la higiene bucal, lo que aumenta el riesgo de enfermedades periodontales.

Tratamiento y manejo

El tratamiento de la xerostomía busca aliviar los síntomas, estimular la producción salival y prevenir complicaciones. Las estrategias incluyen:

Sustitutos salivales: Productos como geles y enjuagues bucales diseñados para imitar la saliva y aliviar la sequedad.

Estimulación farmacológica: Medicamentos como la pilocarpina, que estimulan la función de las glándulas salivales en casos leves.

Hidratación constante: Beber agua regularmente ayuda a mantener la mucosa hidratada.

Cuidado dental intensivo: Uso de pastas dentales fluoradas y enjuague antimicrobiano, para prevenir caries e infecciones.

Dietas específicas: Alimentos suaves, blandos y no irritantes para facilitar la ingesta y proteger la mucosa oral (12).

Prevención

Evaluación temprana: Monitorear la función salival desde el inicio del tratamiento permite intervenciones oportunas.

Crioterapia: El enfriamiento de las glándulas salivales durante la quimioterapia puede reducir el daño celular.

Educación al paciente y cuidadores: Enseñar la importancia de la hidratación y la higiene bucal adecuada para minimizar complicaciones.

Infecciones oportunistas

En pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia, las infecciones oportunistas en la cavidad oral representan una complicación frecuente debido a la inmunosupresión y las alteraciones en la mucosa oral. Estas infecciones pueden agravar el estado de salud del paciente, comprometiendo su tratamiento oncológico y calidad de vida (13).

Principales Infecciones Oportunistas

CANDIDIASIS ORAL

La candidiasis oral, causada principalmente por *Cándida albicans*, es una de las infecciones más comunes. Se caracteriza por la aparición de placas blanquecinas en la mucosa oral, lengua y paladar, que suelen acompañarse de dolor, ardor y dificultad para comer. Esta infección se ve favorecida por la inmunosupresión y la xerostomía.

Infecciones Herpéticas

Las infecciones por el virus del herpes simple se reactivan frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos. Clínicamente, se presentan como vesículas agrupadas que evolucionan a úlceras dolorosas en labios, lengua y mucosa oral. Estas lesiones pueden complicarse con infecciones bacterianas secundarias.

Infecciones Bacterianas

La neutropenia inducida por quimioterapia favorece infecciones bacterianas como gingivitis, periodontitis y abscesos. Patógenos como *Staphylococcus aureus* y *Pseudomonas aeruginosa* están implicados en estas infecciones, que pueden extenderse y causar complicaciones sistémicas (14)

Factores de riesgo

Neutropenia: La reducción de neutrófilos debilita la respuesta inmune, facilitando la colonización y proliferación de patógenos.

Mucositis Oral: Las lesiones ulcerativas actúan como puertas de entrada para microorganismos.

Xerostomía: La disminución del flujo salival reduce las defensas antimicrobianas naturales.

Higiene Oral Deficiente: Durante el tratamiento oncológico, la higiene oral puede verse comprometida, favoreciendo la acumulación de placa bacteriana y el desarrollo de infecciones.

Diagnóstico

Examen Clínico: Evaluación visual de las lesiones orales y exploración de antecedentes clínicos.

Cultivos Microbiológicos: Análisis de muestras de lesiones para identificar el agente causal y evaluar su

sensibilidad a los antimicrobianos.

Pruebas Serológicas: Útiles para confirmar infecciones virales, como el herpes simple.

Tratamientos

Candidiasis oral: Antifúngicos tópicos: Nistatina o clotrimazol. Antifúngicos sistémicos: Fluconazol en casos severos.

Infecciones herpéticas: Antivirales: Aciclovir o valaciclovir para el manejo de las lesiones herpéticas,

Infecciones bacterianas: Antibióticos de amplio espectro: Ajustados según resultados de antibiograma y bajo estricta supervisión médica (15).

Prevención

Higiene Oral Rigurosa: Cepillado suave, uso de enjuagues antimicrobianos y limpieza interdental.

Control Regular: Evaluaciones odontológicas periódicas para monitorear la salud oral.

Profilaxis Antimicrobiana: Uso de antimicrobianos profilácticos en pacientes con alto riesgo, según indicación médica.

Nutrición Adecuada: Dieta equilibrada que evite alimentos irritantes y promueva la salud oral.

La identificación temprana y el manejo adecuado de las infecciones oportunistas en la cavidad oral son esenciales para minimizar las complicaciones en pacientes pediátricos bajo tratamiento oncológico. Un enfoque multidisciplinario que integre oncólogos, odontólogos y nutricionistas es fundamental para optimizar la atención y mejorar la calidad de vida de estos pacientes (16).

CARIES DENTAL

La caries dental es una de las enfermedades orales más prevalentes en pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia. Los tratamientos oncológicos, como la quimioterapia y la radioterapia, pueden afectar negativamente la salud bucal, aumentando la susceptibilidad a las caries debido a cambios en la estructura composición y flujo salival, así como a

alteraciones en la dental. Estos factores, combinados con una higiene bucal deficiente y una dieta cariogénica, elevan el riesgo de caries en esta población vulnerable.

Factores de riesgo

Alteraciones Salivales: La quimioterapia puede inducir xerostomía, reduciendo el flujo salival y, por ende, la capacidad de la saliva para neutralizar ácidos y remineralizar el esmalte dental. Esta disminución en la protección natural de la boca facilita la aparición de caries.

Cambios en la Estructura Dental: Los tratamientos oncológicos pueden interferir en el desarrollo normal de los dientes, resultando en hipoplasias del esmalte, microdoncia y agenesias que predispone a mayor acumulación de placa bacteriana, y consecuentemente, a caries.

Dieta cariogénica: Durante el tratamiento, los pacientes pueden preferir alimentos blandos y ricos en carbohidratos debido a las molestias orales, lo que incrementa la exposición a azúcares fermentables y el riesgo de caries.

Higiene Oral Deficiente: Las complicaciones orales y el malestar general pueden dificultar una higiene bucal adecuada, favoreciendo la acumulación de placa y la formación de caries (17).

Manifestaciones Clínicas

Lesiones de Caries: Aparición de manchas blancas opacas en el esmalte que progresan a cavitaciones, afectando tanto dientes temporales como permanentes.

Sensibilidad Dental: Dolor o molestia al consumir alimentos o bebidas frías, calientes o dulces.

Dolor Dental: En etapas avanzadas, las caries pueden causar dolor intenso, afectando la alimentación y el bienestar general del paciente.

Prevención y manejo

Higiene Oral Rigurosa: Cepillado dental con pasta fluorada al menos dos veces al día y uso de hilo dental para eliminar la placa interdental.

Aplicación de flúor: Tratamientos tópicos con flúor para fortalecer el esmalte y prevenir la desmineralización.
Sellantes de Fosas y Fisuras: Aplicación de selladores en superficies oclusales de molares para prevenir la acumulación de placa y el desarrollo de caries.

Control Dietético: Limitar la ingesta de azúcares y carbohidratos fermentables, promoviendo una dieta equilibrada y saludable.

Visitas Odontológicas Regulares: Evaluaciones periódicas para monitorear la salud bucal, realizar limpiezas profesionales y aplicar medidas preventivas adicionales.

La implementación de un protocolo de prevención odontológica en pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia es esencial para reducir la incidencia y severidad de las caries dentales, mejorando su calidad de vida y facilitando el éxito del tratamiento oncológico (18).

ALTERACIONES EN LA MUCOSA BUCAL

En pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia, las alteraciones en la mucosa bucal son una complicación común debido al daño directo de los agentes citotóxicos sobre las células epiteliales de rápida división. Estas alteraciones no solo impactan la calidad de vida del paciente, sino que también pueden predisponer a infecciones secundarias y complicar el manejo del tratamiento oncológico

Tipos Comunes de Alteraciones en la Mucosa Bucal

Mucositis Oral: Caracterizada por inflamación y ulceración de la mucosa oral, la mucositis es una de las alteraciones más graves en la mucosa bucal durante la quimioterapia. Manifestaciones: Dolor, dificultad para comer, hablar y tragar. Impacto: Puerta de entrada para infecciones oportunistas, como candidiasis o bacteriemias

Hiperemia y Eritema: Inflamación leve de la mucosa con rojecimiento, común en las fases iniciales de tratamiento. Manifestaciones: Sensación de ardor o escozor. Relevancia Clínica: Puede evolucionar a úlceras si no se trata oportunamente.

Lesiones Ulcerativas Recurrentes: Las úlceras aftosas o

lesiones similares pueden desarrollarse por inmunosupresión o trauma mecánico. Características: Lesiones dolorosas de bordes definidos. Causa: Disminución de factores protectores naturales como la saliva.

Atrofia de la Mucosa: Afinamiento de los tejidos de la mucosa debido al daño prolongado por quimioterapia. Manifestaciones: Aumento de la sensibilidad y riesgo de traumatismos. Impacto: Mayor vulnerabilidad a infecciones bacterianas y fúngicas.

Factores de riesgo

Tipo y duración del tratamiento: Los regímenes más agresivos, como los utilizados para leucemias, incrementan el riesgo de alteraciones severas en la mucosa,

Estado inmunológico: La inmunosupresión amplifica la susceptibilidad a lesiones y retrasos en la cicatrización.

Deficiencias nutricionales: La falta de nutrientes esenciales puede dificultar la regeneración del tejido dañado.

Prevención y manejo

Medidas preventivas Higiene Oral Rigurosa: Cepillado suave y enjuagues bucales con soluciones salinas o antisépticas.

Crioterapia Oral: Uso de cubos de hielo durante la infusión de quimioterapia para reducir el flujo sanguíneo y el daño tisular.

Soporte Nutricional: Dieta blanda y rica en vitaminas para favorecer la cicatrización.

Terapias Sistémicas: Antibióticos o antifúngicos en casos de infecciones asociadas.

Tratamiento de las Alteraciones:

Enjuagues Medicados: Uso de corticosteroides tópicos o anestésicos locales para aliviar el dolor.

Láser de Bajo Nivel: Técnica emergente para promover la regeneración tisular y reducir la inflamación.

Atención Multidisciplinaria

La colaboración entre oncólogos, odontólogos y nutricionistas es esencial para optimizar el manejo de

estas complicaciones. Las alteraciones en la mucosa bucal no solo afectan la calidad de vida del paciente pediátrico, sino que también pueden limitar la continuidad del tratamiento oncológico. La implementación de medidas preventivas y terapia efectiva es crucial para minimizar su impacto y mejorar los resultados generales del tratamiento (19).

DISCUSIÓN

Este estudio revisó las principales afecciones bucales en pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia, destacando su impacto clínico y la necesidad de estrategias de manejo interdisciplinarias. Los resultados revelaron complicaciones frecuentes como la mucositis oral, la xerostomía, las infecciones oportunistas, las caries dentales, el retraso en el desarrollo dental y alteraciones en la mucosa bucal. Cada una de estas condiciones tiene implicaciones significativas para la calidad de vida y la continuidad del tratamiento oncológico en niños.

Mucositis oral: Los hallazgos coinciden con estudios que reportan una alta prevalencia de mucositis en pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia, con tasas que oscilan entre el 40% y el 80%, dependiendo del tipo de tratamiento y la edad del paciente.

Haciendo un análisis a lo que refiere Siegel RMK en su investigación: la mucositis oral es una de las complicaciones que se dan de manera común y además, son severas sobretodo en pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia, síntomas que afectan tanto la cavidad bucal como el tracto gastrointestinal. Así, la mucositis es un efecto secundario que se da directamente por los tratamientos citotóxicos utilizados en la quimioterapia que generalmente dañan las células epiteliales de la mucosa bucal. Así, la tesis de Jiménez Morales se basa en la prevención de infecciones dadas mediante una buena higiene bucal que deben tener los pacientes utilizando los implementos adecuados para su higiene. También, deben utilizar antifúngicos, antivirales, enjuagues con soluciones salinas para mantener las mucosas hidratadas y en buen estado.

Implicaciones Clínicas: Los hallazgos de este estudio subrayan la importancia de implementar protocolos de atención bucal específicos para pacientes pediátricos oncológicos. Un enfoque multidisciplinario, que incluya a oncólogos, odontopediatras, nutricionistas y psicólogos, es esencial para abordar las complicaciones bucales de manera integral. Las estrategias deben centrarse en:

Prevención: Aplicación de fluoruro, sellantes y educación para cuidadores y pacientes

Intervención temprana: Tratamiento inmediato de afecciones como la mucositis y las infecciones para evitar complicaciones mayores.

Manejo personalizado: Adaptar las estrategias según las necesidades individuales de paciente y el tipo de tratamiento oncológico (20).

Limitaciones del Estudio

Este estudio se basa en una revisión narrativa de literatura científica, lo que puede limitar la generalización de los hallazgos debido a la heterogeneidad de los estudios incluidos. Además, gran parte de la literatura disponible está enfocada en poblaciones adultas, lo que resalta la necesidad de realizar investigaciones adicionales específicamente en pacientes pediátricos (21).

Líneas Futuras de Investigación

Evaluación de la efectividad de nuevas intervenciones, como el láser de bajo nivel y agentes farmacológicos preventivos, en la población pediátrica. Estudios longitudinales que analicen el impacto a largo plazo de las complicaciones bucales en sobrevivientes de cáncer infantil. Desarrollo de protocolos estandarizados para la prevención y manejo de afecciones bucales pacientes pediátricos oncológico (22)

CONCLUSIONES

Este artículo resalta las principales afecciones bucales en pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia, proporcionando un análisis integral de su prevalencia, características clínicas y estrategias de manejo. Las conclusiones más destacadas son las siguientes:

Impacto General de las Afecciones Bucales

Las complicaciones bucales, como la mucositis oral, la xerostomía, las infecciones oportunistas, las caries, el retraso en el desarrollo dental y las alteraciones de la mucosa bucal, representan un desafío significativo para los pacientes pediátricos oncológicos. Estas afecciones no solo afectan la calidad de vida del paciente, sino que también pueden limitar la efectividad y continuidad del tratamiento oncológico.

Importancia de la Prevención

La implementación de estrategias preventivas, como la higiene oral rigurosa, la aplicación de flúor, los sellantes dentales y la educación de los cuidadores, es esencial para minimizar el riesgo de complicaciones. Además, el manejo temprano de las afecciones bucales puede reducir la necesidad de intervenciones más invasivas.

Enfoque Multidisciplinario

Es fundamental contar con un equipo interdisciplinario que incluya oncólogos, odontólogos, nutricionistas y otros especialistas para abordar estas complicaciones de manera integral. Este enfoque permite una mejor planificación y seguimiento de las necesidades individuales de cada paciente.

Necesidad de Investigación Adicional

A pesar de los avances en la identificación y manejo de estas complicaciones, persisten vacíos en la literatura, particularmente en lo que respecta a intervenciones específicas para población pediátrica. Estudios futuros deben centrarse en evaluar nuevas terapias, protocolos preventivos y el impacto a largo plazo de las complicaciones bucales en sobrevivientes de cáncer infantil.

Contribución al Conocimiento y Práctica Clínica

Este artículo proporciona una base para mejorar la comprensión y manejo de las afecciones bucales en niños con cáncer, destacando la importancia de protocolos preventivos y terapias innovadoras que puedan ser implementados en la práctica clínica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. National Cancer Institute (NCI). Complicaciones orales del tratamiento del cáncer (PDQ®) [Internet]. Bethesda (MD): NCI; 2024 <https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/boca-garganta/complicaciones-orales-pro-pdq>
2. Alfonzo-Márquez JA. Mucositis oral en pacientes pediátricos oncológicos. Rev Med UAS. 2022;13(2):45-50.
3. Vargas P. L, et a. Cáncer en pediatría: Aspectos generales. 71(4), 283-295. Revista chilena de pediatría. Obtenido de <https://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062000000400002>. generales. Rev Chil Pediatr. 2000;71(4):283-95.
4. Siegel RM, Ky JA. Estadísticas del cáncer, 2020. CA Cancer J Clin. 2020;70(1):7-30.
5. Berger D, Zandonade EMMH, et a. Prevalence of oral manifestations in children and adolescents with cancer submitted to chemotherapy. BMC Oral Health. 17(49), 2-6. <file:///C:/Users/DELL/Downloads/MANIFESTACIONES%20BUCALES%20TESIS%20>
6. Diniz CK OMVFJ. Impacto de la mucositis en pacientes pediátricos con cáncer. Revista Brasileira de Cancerologia. 2022;68(4):123-30..
7. Aguilera Alonso DL, Lowy Benoliel A. Patología de las glándulas salivales en pediatría. Pediatr Integral. 2022;26(7):423-33.
8. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Guías clínicas para el manejo de complicaciones bucales en niños con cáncer [Internet]. 2023 [citado 2024 dic 5]. Disponible en: https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2024/07/2024_ot-para-el-manejo-odontologico-integral-en-nna-con-cancer.pdf
9. Jiménez-Morales SAH, MaJRB. "Leucemia linfoblástica aguda infantil: una aproximación genómica". Boletín Médico del Hospital Infantil de México. 2017;74(1):13-26.

10. Ballestas H, LE, MR, PK, RD, MA. Cuidadores familiares de niños con cáncer y su funcionalidad. Rev Científica Salud Uninorte. 2023;29(2):249-259.
11. Olszewski AJ, Castillo JJ. Survival of patients with marginal zone lymphoma: analysis of the surveillance, epidemiology, and end results database. Cáncer. 2013 Jan 15;119(3):629-38.
12. Carrillo CM, LE, MR, PK, RD, MA. Dental anomalies in children submitted to antineoplastic therapy. Clinics. 2014;69(6):433-7.
13. Cabrerizo-Merino MC, Oñate-Sánchez RE. Aspectos odontoestomatológicos en oncología infantil. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2005; 10:41-7.
14. Piñeros M, Gamboa O, Suárez A. Mortalidad por cáncer infantil en Colombia durante 1985 a 2008. Rev Panam Salud Publica. 2011;30(1):15-21.
15. Córdova-Vintimilla JJ, Alvear-Córdova MC, et al. Afecciones bucales en pacientes pediátricos oncológicos. Rev Odontol Activa. 2022;7(3):89-95.
16. Santos BCT, Souza TS, Feitosa JL, Regis DM, Vanderley VVMM, Vasconcellos SJA. Calidad de vida y manifestaciones orales en pacientes pediátricos en tratamiento antineoplásico en Aracaju, SE. Rev Bras Cancerol. 2024;70(3):e-244766.
17. Ortega Rodríguez DA, Suasnabas Pacheco EJ, Segura Cueva KA, Carrasco Cachinelli CG. Prevalencia de enfermedades sistémicas en pacientes atendidos en las clínicas odontológicas de la Universidad de Guayaquil. RECIMUNDO. 2024;8(4):79-90.
18. Vargas P. L. Cáncer en pediatría: Aspectos generales. 71(4), 283-295. Revista chilena de pediatría. Obtenido de <https://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062000000400002>
<http://repositorio.uan.edu.co/bitstream/123456789/4652/3/2020NicolDayan..>
19. Córdova-Vintimilla JJ, Alvear-Córdova MC. Complicaciones bucales en pacientes pediátricos con cáncer. Rev Latinoam Ortod Odontopediatr. 2022;23(2):34-8.
20. Kantarjian HM, Keating MJ, Freireich EJ. Toward the potential cure of leukemias in the next decade. Cáncer. 2018 Nov 15;124(22):4301-13.
21. OMS. Malnutrición [Internet]. Organización Mundial de la Salud; 2023 [citado 2024 abr 5]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>
22. Ortega JA. Cáncer en la niñez: una reseña para pediatras generales y médicos familiares que practican en países en desarrollo. Oncología. 1998; [citado 2025 jun 14]. Disponible en: <https://roe.solca.med.ec/index.php/johs/article/view/119/121>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo